

Azərbaycanda ekstremal təbii proseslərin (ETP) landşaft-ekoloji şəraitə təsiri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17826492>

Nəzifə Əli qızı Abasova

Bakı Dövlət Universiteti, Coğrafiya fakultəsi
E-mail: nazifa.abasova.bsu@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0003-2152-237X>

Gülnarə Baratxan qızı Əhmədova

Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru
Bakı Dövlət Universiteti, Coğrafiya fakultəsi
E-mail: eyyubbeyli.gulnare1980@mail.ru
<https://orcid.org/0000-0003-0821-7098>

Şəfiqə Yusub qızı Hübətova

Bakı Dövlət Universiteti, Coğrafiya fakultəsi
E-mail: shafiqahubatova.bsu@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0001-6887-7165>

Rəşad Rahib oğlu Sədullayev

Bakı Dövlət Universiteti, Coğrafiya fakultəsi
E-mail: reshad.sdlyv@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0003-3480-4974>

Xülasə: Azərbaycan ərazisində müxtəlif xarakterli ekstremal təbii proseslər (ETP) müşahidə olunmaqla landşaft-ekoloji şəraitə birbaşa və dolayı təsir göstərir. Bu təsirlər həm təbii, həm də antropogen amillərlə bağlı olaraq müxtəlif miqyaslarda təzahür edir: əkin sahələrinin deqradasiyasına, meşələrin zədələnməsinə, torpaq eroziyasının güclənməsinə və infrastrukturun dağılmasına gətirib çıxarır. Kiçik Qafqaz və Böyük Qafqazın dağlıq ərazilərində sürüşmələr və qar uçunları, Kür-Araz ovalığında isə sel və quraqlıq hadisələri daha geniş yayılmışdır. İqlim dəyişmələri və antropogen təsirlər bu ekstremal proseslərin intensivliyini artıraraq təbii mühitin davamlılığını zəiflədir. Buna görə də, ekstremal təbii proseslərin öyrənilməsi və onların landşaftlara təsirinin qiymətləndirilməsi ekoloji təhlükəsizliyin təmin edilməsində mühüm əhəmiyyət daşıyır.

Açar sözlər: ekstremal təbii proseslər, Azərbaycan landşaftları, torpaq sürüşməsi, sel və daşqın, quraqlıq

Impact of extreme natural processes (ENPS) on landscape-ecological conditions in Azerbaijan

Abstract: Various types of extreme natural processes (ENPs) occur across the territory of Azerbaijan, exerting both direct and indirect impacts on landscape-ecological conditions. These effects manifest at different scales, influenced by both natural and anthropogenic factors, leading to the degradation of agricultural lands, damage to forests, intensified soil erosion, and the destruction of infrastructure. In the mountainous areas of the Lesser and Greater Caucasus, landslides and avalanches are more widespread, while floods and droughts are more common in the Kur-Araz lowlands. Climate change and human activities increase the intensity of these extreme processes, weakening the resilience of natural environments. Therefore, studying extreme natural processes and assessing their impact on landscapes is of crucial importance for ensuring ecological safety.

Keywords: extreme natural processes, Azerbaijani landscapes, landslides, floods, drought

Respublikamızda ekstremal təbii proseslərin (ETP) ən sıx müşahidə olunduğu ərazilər əsasən dağlıq zonalardır. Bununla yanaşı, son onilliklərdə qlobal iqlim dəyişmələrinin sürətlənməsi və insanın təsərrüfat fəaliyyətinin intensivləşməsi nəticəsində düzənliklərdə də bu proseslərin sayı və təsir gücü artmışdır. Dağlıq ərazilərdə ETP-lər əsasən hidroloji, geoloji və

hidrogeoloji xarakter daşıyarsa, düzənliklərdə isə daha çox hidroloji və iqlim-meteoroloji xarakterli proseslər üstünlük təşkil edir. Əlavə olaraq, kənd təsərrüfatı sahələrinin genişləndirilməsi və şəhərsalma fəaliyyətləri də ETP-lərin baş vermə tezliyini artıran antropogen amillər sırasına daxildir. Ekstremal təbii proseslərin intensivliyi və tezliyi həm yerli əhali üçün sosial-iqtisadi riskləri artırır, həm də ekoloji sistemlərin dayanıqlığını zəiflədir. Buna görə də, risklərin idarə olunması və qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsi üçün ETP-lərin regional xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Hazırda ölkəmizdə ən geniş yayılmış ekstremal təbii proseslərdən bəziləri aşağıdakılardır:

Sellər. Azərbaycan ərazisində 43 sel hövzəsi mövcuddur və onların ümumi sahəsi 3282 km² təşkil edir. Bu hövzələrə 170 çay daxildir. Respublikada sel hadisələri üç əsas tipə ayrılır ki, bunlardan ən dağıdıcı olanı daşlı sellər hesab olunur. Sel təhlükəsinin ən yüksək olduğu ərazilər Böyük Qafqazın cənub və şimal-şərq yamaqları, Naxçıvanın orta və yüksək dağlıq zonaları, Kiçik Qafqazın cənub-şərq ətəkləri və Talış dağlarının yamaqlarıdır. Xüsusilə Kiş, Şin və Ordubad çaylarında baş verən sellər dağıdıcı xarakteri ilə seçilir. Tarixi mənbələrə görə, son 300 ildə Kiş çayında baş verən sel hadisələri nəticəsində Şəki şəhəri on dəfədən artıq dağıntıya məruz qalmış, əhali və infrastruktur ciddi ziyan görmüşdür. Ən son dağıdıcı sellər Şin və Kiş çaylarında 1997 və 2004-cü illərdə qeydə alınmışdır. Məsələn, 1997-ci ildə baş verən güclü sel nəticəsində təkcə Aşağı Göynük kəndində 100 hektardan artıq ərazi, o cümlədən meşə massivi və yaşayış binaları sel suları, palçıq, çay daşları və çınqıl altında qalmışdır. (Babaxanov, 2006: s. 56). Azərbaycan ərazisində sel hadisələrinin baş verməsinə əsasən intensiv yağıntılar, dağ yamaqlarının dikliyi və bitki örtüyünün seyrəkliyi təsir göstərir. Son illərdə iqlim dəyişikliyi nəticəsində qısamüddətli, lakin güclü leysan yağışlarının artması sel riskini daha da gücləndirmişdir. Sel hadisələrinin qarşısının alınması üçün dağ çaylarında bəndlərin tikilməsi, meşə örtüyünün bərpası və hidrotexniki qurğuların möhkəmləndirilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.

Daşqın hadisələri əsasən Kür-Araz ovalığında, Kür və Araz çaylarının aşağı axınlarında, həmçinin Xəzər dənizi sahillərində, dəniz səviyyəsindən aşağı olan ərazilərdə tez-tez müşahidə edilir. Tarixi dövrlərdən bəri Kür çayında dəfələrlə daşqın baş vermişdir. 1953-cü ildə Mingəçevir Su Anbarının istifadəyə verilməsi ilə Kür çayında daşqınların qarşısı xeyli dərəcədə alınsa da, zaman keçdikcə anbarın lillənməsi nəticəsində onun faydalı həcmi azalmış və daşqın təhlükəsi yenidən aktuallaşmışdır. 1969-cu ildə intensiv yağıntılar səbəbindən Kür hövzəsində güclü daşqın baş vermişdir. 2003-cü ildə çayda təkrar daşqın müşahidə olunmuş, ən genişmiqyaslı hadisə isə 2010-cu ildə qeydə alınmışdır. Həmin il baş verən daşqın nəticəsində Kür-Araz ovalığının böyük bir hissəsi su altında qalmışdır. Araz çayında da tarixən təhlükəli daşqınlara rast gəlinmişdir. Ən ciddi hadisələr 1828, 1868, 1872, 1879, 1896, 1904, 1906 və 1969-cu illərdə baş vermiş və əhaliyə, təsərrüfata ciddi ziyan vurmuşdur (Babaxanov, 2006: s. 82). Daşqın hadisələrinin yaranmasında əsas amillərdən biri də çayların məcrasında aparılan təsərrüfat fəaliyyəti və sahilboyu torpaqlardan qeyri-qanuni istifadənin artmasıdır. Son illərdə daşqın risklərinin azaldılması məqsədilə Kür və Araz çayları boyunca bəndlərin bərpası, drenaj-kanal sistemlərinin təkmilləşdirilməsi və monitoring müşahidə şəbəkəsinin genişləndirilməsi istiqamətində tədbirlər görülməkdədir.

Sürüşmələr. Azərbaycan ərazisində gilli və gillicəli süxurların geniş yayılması sürüşmə proseslərinin intensivliyini artıran əsas amillərdəndir. Ən çox sürüşmə təhlükəsi müşahidə olunan zonalara Böyük Qafqazın cənub yamaqları, Şamaxı–Qobustan bölgəsi, Böyük Qafqazın şimal-şərq yamaqları, Kiçik Qafqazın və Talış dağlarının dağətəyi və alçaqdağlıq sahələri, həmçinin Abşeron yarımadası daxildir. Tarixi müşahidələr göstərir ki, sürüşmələrin daha çox fəallaşdığı illər 1943, 1950, 1963, 1973, 1988, 2000, 2003 və 2012-ci illərə təsadüf edir. Xüsusən son 15–20 ildə Bakı şəhərinin müxtəlif ərazilərində, o cümlədən Bakı amfiteatrının Xəzərə yaxın sahələrində (Bayıl buxtası, Zığ zonası), Əhmədli və Yeni Günəşli qəsəbələrində sürüşmə prosesləri güclənmişdir. 2012-ci ilin yanvar–mart aylarında baş verən sürüşmələr nəticəsində Əhmədli qəsəbəsində bir neçə yaşayış binası ciddi ziyan görmüşdür. Həmin ildə demək olar ki, ölkədə mövcud bütün sürüşmə sahələrində proseslərin fəallaşması müşahidə

edilmişdir. (Babaxanov, 2013: s.4). Sürüşmə hadisələrinin yaranmasında əsas rol oynayan amillərdən biri yeraltı və səth sularının intensivləşməsi, digəri isə antropogen təsirlərin – yəni tikinti, yol və kommunikasiya işlərinin düzgün aparılmamasıdır. Hazırda sürüşmə risklərinin azaldılması məqsədilə mühəndis-geoloji tədqiqatlar genişləndirilir, sürüşmə zonalarında drenaj sistemlərinin qurulması və torpaq möhkəmləndirmə tədbirləri həyata keçirilir.

Zəlzələlər. Azərbaycan Respublikası Alp–Himalay geosinklinal qurşağına aid olduğundan ərazidə seysmik hadisələr tez-tez baş verir. Ölkənin seysmik rayonlaşdırılmasına əsasən gücü 8–9 bala qədər çata bilən zəlzələ təhlükəli sahələr respublika ərazisinin təxminən 30%-ni təşkil edir. Bu zonalarda 4 milyondan artıq əhali məskunlaşmışdır. Tarixi dövrdə Şamaxı və Gəncə şəhərlərində dəfələrlə dağıdıcı zəlzələlər qeydə alınmışdır. Son ən güclü seysmik hadisələrdən biri 2012-ci ilin may ayında Şəki–Zaqatala bölgəsində müşahidə edilmişdir. Hazırda respublika ərazisində fəaliyyət göstərən seysmoloji müşahidə stansiyaları vasitəsilə bu proseslər daimi izlənilir və seysmik risklərin azaldılması istiqamətində elmi-təcrübi tədbirlər həyata keçirilir.

Vulkanizm. Respublika ərazisində klassik mənada fəal vulkanlar mövcud olmasa da, dünyanın ən nadir geoloji hadisələrindən biri olan palçıq vulkanları geniş yayılmışdır. Hazırda dünyada məlum olan palçıq vulkanlarının təxminən üçdə biri (təqribən 300 vulkan) Azərbaycanın payına düşür. Onların əsas hissəsi Abşeron yarımadası və Qobustan ərazisində, həmçinin Xəzər dənizinin akvatoriyasında yerləşir. Dənizdə 120-yə yaxın palçıq vulkanı mövcuddur ki, onlardan 8-i ada şəklində formalaşmışdır. Ən məşhur palçıq vulkanlarına Keyrəki, Otman-Bozdağ, Torəğay, Böyük Kəvizə, Daşgil, Ayrantökən və digərləri daxildir. Bu vulkanlar həm geoloji, həm də turistik baxımdan əhəmiyyət daşıyır. (Ahadov., Kadirov, 2025: s.51) Palçıq vulkanlarının püskürməsi zamanı yer səthinə çıxan qazlar, palçıq və neft komponentləri geoloji quruluşun dərin qatları haqqında mühüm məlumatlar verir. Son illərdə bu vulkanların monitorinqi və mühafizəsi məqsədilə Qobustan və Abşeron ərazilərində xüsusi elmi-tədqiqat və ekoturizm proqramları həyata keçirilir.

Dolu – ilin isti dövründə güclü konvektiv buludlardan dənəvari buz parçalarının düşməsi nəticəsində formalaşan yağıntıdır. Dolu hadisələrinin yaranmasına əsas səbəb atmosferin yuxarı qatlarında güclü şaquli hava axınlarının mövcud olması və bulud daxilində temperaturun kəskin dəyişməsidir. Onun dənəciklərinin diametri adətən 5–55 mm arasında dəyişir, bəzi hallarda isə daha iri ölçülərə çata bilər. Sovet dövründə dolu hadisələrinin qarşısını almaq üçün xüsusi mühafizə dəstələri fəaliyyət göstərmişdir. Müstəqillik illərində bu sistem zəifləsə də, son onilliklərdə dolunun kənd təsərrüfatına və iqtisadiyyata vurduğu ziyanın artması, yenidən dolu əleyhinə texnologiyaların tətbiqini aktualaşdırmışdır. Xüsusilə Azərbaycanın dağətəyi və dağlıq bölgələrində – Qəbələ, Oğuz, Şəki, Tovuz və Gəncə ətrafında dolu hadisələri daha tez-tez müşahidə olunur. Hal-hazırda müasir radar müşahidə sistemləri və pilotsuz uçuş aparatları vasitəsilə dolu buludlarının izlənməsi və qabaqlayıcı tədbirlərin həyata keçirilməsi istiqamətində işlər görülür.

Leysan yağışları isə digər ekstremal hadisələr üçün “tətik rolunu” oynayır. Leysan yağışları əsasən yay aylarında, atmosferin qeyri-sabit olduğu dövrlərdə güclü konvektiv proseslər nəticəsində yaranır. Bu cür yağıntılar qısa zamanda çayların səviyyəsini kəskin yüksəldərək torpaq sürüşmələri və daşqınların yaranmasına səbəb olur. Qısa müddətdə (bir sutkada) 150–200 mm həcmində yağıntı düşməsi müşahidə olunur. Güclü yağış damlaları çılpaq torpaq səthində intensiv eroziya törədir. Azərbaycanda ən çox leysan yağıntıları Böyük Qafqazın cənub yamaclarında, Kiçik Qafqazın şimal-şərqində və Talış dağlarında qeydə alınır. Sellərin əksəriyyəti də məhz bu leysan yağışları ilə bağlıdır. Son illərdə iqlim dəyişmələri fonunda leysan hadisələrinin intensivliyi və tezliyi artmış, bu da hidroloji risklərin idarə edilməsini daha da vacib etmişdir.

Xəzərin səviyyə tərəddüdü. Xəzər dənizi dünyada səviyyə tərəddüdlərinin müntəzəm müşahidə olunduğu yeganə qapalı su hövzəsidir. Xəzər dənizinin səviyyə dəyişmələri həm təbii, həm də antropogen amillərin qarşılıqlı təsiri nəticəsində baş verir. Səviyyənin enməsi ekosistemlərin qurumasına, balıqçılıq ehtiyatlarının azalmasına, qalxması isə sahilboyu infrastruktura ciddi zərər vurur. 1929–1971-ci illərdə Xəzərin səviyyəsi ardıcıl olaraq enmiş, 1971–1996-cı illərdə isə yenidən yüksəlmişdir. Səviyyənin qalxması zamanı sahiləyən ərazilər su altında qalmış, geniş bataqlıq və duzlu gölməçələr yaranmışdır. Səviyyə dəyişməsi müxtəlif amillərlə izah edilir: tektonik hərəkətlər, hidrometeoroloji şərait, ekoloji faktorlar və s. Hazırda Xəzərin səviyyə tərəddüdlərinin proqnozlaşdırılması üçün peyk müşahidələri, hidroloji modellər və uzunmüddətli iqlim məlumatları əsasında kompleks tədqiqatlar aparılır.

Qar uçqunlarının yaranmasına əsas səbəblərdən biri qar örtüyünün qeyri-bərabər paylanması və yamaclarda qar sıxlığının artmasıdır. Uçqunlar, xüsusilə temperaturun qəfil dəyişdiyi, qarın ərimə və donma dövrlərinin bir-birini əvəz etdiyi vaxtlarda daha çox baş verir. Qar uçqunları ölkəmizdə nisbətən məhdud ərazilərdə baş versə də, yüksək dağıdıcı gücə malikdir. Əsasən Böyük və Kiçik Qafqaz dağlarında, habelə qismən Talış dağlarında 2400–2500 metr yüksəklikdən yuxarı sahələrdə qeydə alınır. Şəki, Zaqatala, Balakən, Oğuz, Qax rayonlarında qar uçqunları daha çox müşahidə olunur. Son illərdə yüksək dağlıq ərazilərdə uçqun riskinin azaldılması məqsədilə təhlükəli yamaclarda müşahidə məntəqələri yaradılır və qabaqlayıcı üsullarından istifadə olunur.

Torpaq eroziyası respublikanın bütün ərazilərində yayılmışdır. Eroziya prosesləri torpaq qatının itirilməsinə, məhsuldarlığın azalmasına və landşaftın morfoloji dəyişmələrinə səbəb olur. Xüsusilə dağətəyi və yamaclı ərazilərdə torpaq eroziyası çay yataqlarının dolmasına və su resurslarının azalmasına gətirib çıxarır. Onun formalaşma xüsusiyyətləri əsasən təbii şərait və təsərrüfat fəaliyyətindən asılıdır. Dağlıq zonalarda – çay eroziyası və atmosfer yağıntılarının təsiri, Düzənliklərdə – aqrotexniki tədbirlərin düzgün aparılmaması nəticəsində suvarma eroziyası, Quraq və küləkli ərazilərdə – deflyasiya (külək eroziyası) daha geniş yayılmışdır. Son dövrlərdə əkin sahələrinin intensiv istismarı və meşələrin qırılması nəticəsində eroziyanın inkişafı güclənmişdir. Bu səbəbdən respublikada eroziyanın qarşısını almaq üçün meşələrin bərpası, yamaclarda terrasların salınması və torpaq möhkəmləndirmə tədbirləri həyata keçirilir.

Azərbaycanın təbiətinə ən güclü təsir göstərən ekstremal proseslərdən biri sellərdir. Ölkənin 2,68 milyon hektara yaxın torpaq fondun sellərin təsirinə məruz qalmış, həmin sahələrdə məhsuldarlıq 60–70% azalmışdır. Məsələn, təkcə Şin çayı hövzəsində son 20 ildə 100-dən çox sahə tamamilə məhv olmuş, üzəri 1–2 metr qalınlığında qum, çınqıl və çaydaşları ilə örtülmüşdür. 2000–2010-cu illərdə kənd təsərrüfatında istifadə olunan 427,6 min ha taxıl sahəsi, 87 min ha tərəvəz, 243 ha tütün, 12 min ha meyvə bağı və 16 min ha otlaq-biçənək əraziləri sel nəticəsində zərər görmüş və qismən yararsız hala düşmüşdür. Ən çox ziyan Böyük Qafqazın cənub yamacında müşahidə olunur. Balakənçay, Kürmük, Muxax, Şin, Kiş, Filfili, Tikanlı, Bum, Dəmiraparan, Xanagah, Girdiman kimi çayların yuxarı axınlarında kəskin eroziya və sel hadisələri baş verir. İkinci böyük sel təhlükəli zona Naxçıvan Muxtar Respublikasında yerləşir. Burada 27 sel çayı mövcuddur. Muxtar Respublikanın 9,5 min hektar torpaq sahəsi (ümumi fondun 1,8%-i) birbaşa sel ocaqlarında yerləşir. Bundan əlavə, 22 min hektar ərazi sel hadisələri nəticəsində məhsuldarlığının 60–70%-ni itirmişdir (Babaxanov, 2014: s.9). Sel təhlükəsinin azaldılması üçün çay hövzələrində bəndlərin inşası, eroziyanın qarşısını alan texniki tədbirlər və torpaq-mühafizə işləri prioritet sahələrdə həyata keçirilir.

S.H. Rüstəmov (1960) respublika ərazisini sellərin intensivliyinə görə üç qrupa bölmüşdür:

1. Şiddətli sel rayonları – Böyük Qafqazın cənub yamacının mərkəzi hissəsi, həmçinin Ordubad, Culfa və Şahbuz rayonları (Naxçıvan MR).
2. Orta dərəcəli sel rayonları – Kiçik Qafqazın Zəngəzur və Dəlidağ silsilələrinin Naxçıvana düşən hissəsi, Qarabağ silsiləsinin cənub-şərq yamacı.
3. Zəif dərəcəli sel rayonları – Quba, Qusar əraziləri və Kiçik Qafqazın şimal yamacları.

Daşqınlar sel hadisələrindən fərqli olaraq daha geniş əraziləri əhatə edir. Su axınının sürəti az olduğundan torpaq örtüyünü çox yuyub aparmır, lakin böyük rütubət və bataqlıq yaradır. Daşqından sonra torpağın üst qatının gil ilə örtülməsi səbəbindən uzun müddət bitki örtüyü inkişaf edə bilmir. Bu hadisələr həm təbii ekosistemlərə, həm də aqrolandşaftlara ciddi ziyan vurur. Yararlı torpaqlar çirkləndiyindən məhsuldarlıq uzunmüddətli şəkildə azalır.

Sürüşmələr əsasən meşə və meşə-kol landşaftlarında baş verir və nəticədə torpaq-bitki örtüyü ciddi şəkildə zədələnir. Dağ yamaclarında baş verən bu proseslər zamanı meşələr ya tamamilə məhv olur, ya da kök sistemlərinin sıradan çıxması səbəbindən bitki örtüyünün bərpaası xeyli ləngiyir. Azərbaycan tarixində qeydə alınmış ən iri sürüşmə hadisəsi 1908-ci ilin iyun ayında İsmayilli rayonunun Tircan kəndində baş vermiş və 12,5 km² sahəni əhatə etmişdir. 1943-cü ildə Xızı rayonunun Fındığan kəndi yaxınlığında 3 km²-lik ərazi sürüşməyə məruz qalmış, nəticədə 40 hektardan artıq əkin sahəsi yararsız hala düşmüşdür. 1973-cü ildə Girdimançay dərəsindəki sürüşmə 70–90 illik ağacları yıxmış, çay yatağına isə böyük həcmdə süxur və torpaq materialı daşınmışdır. 2000-ci ilin martında Bayıl buxtasında baş verən sürüşmə geniş ərazidə müşahidə olunmuş, sonrakı illərdə isə yamacların möhkəmləndirilməsi və maililik dərəcəsinin azaldılması nəticəsində bu cür hadisələrin intensivliyi azalmışdır (Babaxanov, 2013: s.4). 2012-ci ilin fevral–mart aylarında isə ölkə üzrə sürüşmələrin aktivləşməsi qeydə alınmış, xüsusilə Abşeron yarımadasında 800 hektar sahə əhatə olunmuşdur. Bu proseslər İsmayilli rayonu və Ağsu aşırımını ərazilərində də ciddi ekoloji zərərlərə səbəb olmuşdur.

Dolu hadisələrinin intensivliyi ölkəmizdə əsasən yay aylarında güclü konvektiv buludların əmələ gəlməsi ilə bağlıdır. Bu hadisələr həm kənd təsərrüfatına, həm də infrastruktur obyektlərinə ciddi ziyan vurur, xüsusilə istixana və açıq sahə bitkiləri risk altında olur. Dolu hadisələri cavan və zəif köklənmiş bitki örtüyünə, ot və yarpaqlara ciddi zərər vurur. Bəzən dolu nəticəsində səthdə 2–3 sm qalınlığında təbəqə yaranır. Kiçik Qafqazın şimal və şərq yamaclarında, həmçinin Böyük Qafqazın cənub yamacında doluvurmaların təsiri daha intensiv şəkildə müşahidə olunur. 2005-ci ildə bu hadisələr geniş arealda baş vermiş, Şəki–Zaqatala iqtisadi rayonunda 1240 ha əkin və 287 ha bağ sahəsi, Quba–Xaçmaz bölgəsində isə 234 ha əkin və 257 ha bağ sahəsi zərər görmüşdür. 2012-ci ildə təkrarlanan dolu hadisələri nəticəsində isə ümumilikdə 6000 ha əkin sahəsi yararsız hala düşmüş, yalnız Ağdam rayonunda bu göstərici 2000 ha olmuşdur. (Babaxanov, 2008: s.44). Hazırda dolu təsirini azaltmaq məqsədilə radar müşahidə sistemləri, pilotsuz uçuş aparatları və qabaqlayıcı müdafiə tədbirləri tətbiq olunur.

Leysan yağışları birbaşa landşaft-ekoloji şəraitə zəif təsir göstərsə də, onların ən böyük təhlükəsi sellərin yaranmasına səbəb olmasıdır. Çay dərələrində intensiv yağıntılar nəticəsində güclü sel axınları formalaşır və onlar əsasən gecə saatlarında əlverişli kondensasiya şəraitində baş verir. Bu proseslər çay vadilərinin morfo-dinamik rejiminə və kənd təsərrüfatı sahələrinə ciddi zərər vurur. Leysan yağışları həmçinin torpaq eroziyasını gücləndirir və yamaclarda sürüşmə riskini artırır. Bu səbəbdən leysan hadisələrinin qarşısının alınması üçün çay hövzələrində drenaj sistemlərinin təkmilləşdirilməsi və suyun yönləndirilməsi tədbirləri mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Xəzər dənizinin səviyyəsi daimi tərəddüdlərə məruz qalır ki, bu da sahiləni landşaftların dəyişməsinə səbəb olur. 2011-ci ildən başlayaraq səviyyənin zəif yüksəlmə tendensiyası müşahidə olunmuş, proqnozlara əsasən 2020-ci ilə qədər onun 80–90 sm artacağı ehtimal edilmişdir. Bu yüksəlmələr nəticəsində dənizsahili qumluqlar, bataqlıqlar və çəmənliklər subasmaya məruz qalır. Hesablamalara görə, səviyyə 1,5–2 m artacağı halda əlavə olaraq 100 000 ha sahiləni ərazi su altında qalacaq, bunun da təqribən 90%-i ölkənin cənub bölgəsinə düşəcəkdir. Hazırda Böyük və Kiçik Qızılbaş ərazilərində bataqlaşma prosesi intensivləşmiş, hətta dənizdən 10 km aralıda qrunt sularının səviyyəsi əhəmiyyətli dərəcədə qalxmışdır. Səviyyə dəyişikliklərinin mənfi təsirlərini azaltmaq məqsədilə sahiləni ərazilərdə drenaj sistemləri, suvarma kanalları və torpaq möhkəmləndirmə tədbirləri həyata keçirilir.

Palçıq vulkanları həm yaradıcı, həm də dağıdıcı funksiyaya malikdir. Yaradıcı rolu yeni relyef formaları və adaların əmələ gəlməsində özünü göstərir. Məsələn, Bakı arxipelaqında yerləşən bir sıra adalar (Qarasu, Gil və s.) məhz palçıq vulkanlarının fəaliyyəti nəticəsində

formalaşmışdır. Digər tərəfdən, vulkanların püskürməsi yamaclarda torpaq və bitki örtüyünün məhv olmasına səbəb olur. Abşeron yarımadasında palçıq vulkanlarının fəaliyyəti nəticəsində ətraf mühit yüksək mineralı, qələvili su və toksik elementlərlə çirklənir. Vulkanik brekçiyalar üzərində sodalı şoranlar və şoran torpaqlar formalaşır (Aliyev, 2024: s 39). Bu, landşaftın geokimyəvi xüsusiyyətlərini dəyişdirərək bor, molibden və stronsium kimi elementlərin artıq miqdarda yığılmasına səbəb olur. Nəticədə yarımşəhra zonasında bəzi yem bitkiləri (xostək, çərən, yovşan və s.) bu elementlərlə zənginləşir və heyvanlarda endemik xəstəliklərin yaranmasına şərait yaradır. (Bayramova, 2023: s. 44) Palçıq vulkanlarının fəaliyyəti həmçinin geotermal enerji potensialının öyrənilməsi və qiymətləndirilməsi üçün əhəmiyyətli məlumat mənbəyidir. Eyni zamanda, ekoturizm baxımından bu vulkanlar unikal təbii obyektlər kimi maraqlı doğurur və regional iqtisadiyyatın inkişafına töhfə verə bilər.

Səhrələşmə daha çox Kür–Araz ovalığı üçün xarakterikdir. Burada əhalinin sayının artması, məcburi köçkünlərin yerləşdirilməsi, kənd təsərrüfatına, xüsusilə də heyvandarlığa olan tələbatın çoxalması, təbii qaz və elektrik enerjisinin çatışmazlığı torpaq və bitki örtüyünün intensiv istismarına səbəb olmuşdur. Bu, xüsusilə Şirvan düzündə səhrələşmə proseslərinin güclənməsinə gətirib çıxarmışdır (Hasanov, 2020: s. 65). Abşeron yarımadasında səhrələşmə torpaqların neft və neft məhsulları ilə çirklənməsi nəticəsində də genişlənməmişdir. Naxçıvan MR ərazisində də analoji proseslər müşahidə edilir (Gasimzade, 2015. s. 56) Səhrələşmə torpaqların məhsuldarlığını azaldır, əkin sahələrinin yararsızlaşmasına və bitki örtüyünün itirilməsinə səbəb olur. Bu səbəbdən torpaq-mühafizə tədbirləri, suvarma sistemlərinin təkmilləşdirilməsi və bitki örtüyünün bərpası səhrələşmə ilə mübarizədə prioritet hesab olunur.

Nəticə və təkliflər

- ETP-lər geniş arealda yayılmış və müxtəlif formaları ilə seçilən hadisələrdir.
- Onların intensivliyi həm təbii (kosmik və iqlim amilləri), həm də antropogen təsirlər nəticəsində artmaqdadır.
- Qısamüddətli ETP-lər lokal miqyasda, uzunmüddətli proseslər isə qlobal səviyyədə landşaft-ekoloji şəraiti dəyişir.
- Azərbaycanda ən çox zərər vuran ETP-lər sel və daşqınlardır.
- ETP-lərin təsirini azaltmaq məqsədilə onların öyrənilməsi, vahid təsnifat sisteminin yaradılması, monitorinq işlərinin gücləndirilməsi və qabaqlayıcı tədbirlərin həyata keçirilməsi zəruridir.

Ədəbiyyat

1. Aliyev, A. Mud Volcanoes of Azerbaijan: The Unique Natural Objects. GeoHealth, 2024. 39 s.
2. Ahadov, B., Kadirov, F. Far-Field Earthquake-Induced Crustal Deformation and Mud Volcano Activity in Azerbaijan. Basel: MDPI, 2025. 51 s.
3. Asian Disaster Reduction Center (ADRC). Country Report: Azerbaijan. Tokyo: ADRC, 2014. 102 s.
4. Babaxanov N.A. Təbii fəlakətləri ram etmək olarmı? / - Bakı: Elm, 2006.- 214 s.
5. Bayramova, A. Tracing Water–Rock–Gas Reactions in Shallow Productive Mud Volcanoes of Azerbaijan. Basel: MDPI, 2023. 44 s.
6. Gasimzade, T. Causes of desertification in the Shirvan region of Azerbaijan. Wallingford: CAB International, 2015. 56 s.
7. Gasimova, Y.G. The Impact of Desertification Process on Natural Landscape. Bakı: IMCRA, 2025. 48 s.
8. Hasanov, H. Problems of desertification in Azerbaijan. Bakı: Elm, 2020. 65 s.
9. Komatsu, G. Geomorphology of subaerial mud volcanoes in Azerbaijan. Amsterdam: ScienceDirect, 2024. 62 s.

10. Babaxanov N.A., Təbii fəlakətlərin qarşısının alınması tədbirlərinin həyata keçirilməsi vacibdir (2013). [https://www.elibrary.az/docs/QAZET/qzt2013_744.pdf]
11. Babaxanov N.A., Əliyev İ.Ə. İnsanlar həyatlarını təbii fəlakətlərdən qorumaq üçün nəyi bilməlidirlər? [<http://anl.az/down/meqale/respublika/2014/aprel/361237.htm>]